

TONZILIT KASALLIGINI DAVOLASHDA LAZER NURLARINING AHAMIYATI

Feruza Buriyeva Erkin qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Fizika fakulteti Fotonika kafedrasida lazer fizika yo'nalishi 2-bosqich magistratura talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Tonzillit bilan kasallangan bemorlarni davolashda lazer nurlanishdan foydalanishning afzalliklari va qulayliklari yoritilgan bo'lib, tonzillit bilan kasallangan bemorlarni lazer nurlanishi bilan davolash kuzatilganligi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: otorinologiya, tonzillit, past intensiv lazer, yuqori intensiv lazer.

Tonzillit — bu yuqori nafas yo'llarining bakteriyalar yoki viruslar tomonidan zararlanishi. U ko'p tarqalgan kasallik bo'lib, statistika ma'lumotlariga ko'ra, otorinolaringologlarga murojaat qiladigan odamlarning 15-18% tonzillit bilan kasallangan. Tonzillit bilan kasallangan bemorlar bakteriya va infeksiyalarga qarshi kurashishda shifokor ko'rsatmasiga asosan antibiotiklarni qabul qilishi va tanaga zarar yetkazmaslik, allergik reaksiyalar mavjud yoki mavjud emasligini kuzatish uchun tolerantligini tekshirishi kerak bo'ladi. Tekshiruv natijalariga ko'ra antibiotiklarga allergik reaksiyasi mavjud bo'lgan bemorlar bu preparatlardan foydalana olmaydi yoki antibiotiklardan foydalanish immun tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tufayli bunday preparatlardan qabul qilishdan vos kechadi. Shunday vaqtlarda fizioterapevtik usul lazer aparatlari yordamida davolash qo'l keladi. [1]

Kuchli nurlanish energiyasi, intensivligini o'zgartirish mumkin, biologik to'qimalarning hujayrali yoki hujayradan tashqari tuzilishini ajratish, yo'q qilish yoki o'zgartirish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, tibbiyotda lazerlardan foydalanish, qisqasi, infeksiya xavfini kamaytiradi va sog'ayishni rag'batlantiradi. Jarrohlik amaliyotida kvant generatorlarini qo'llash diseksiyonning aniqligini oshiradi, ammo ular homilador ayollar uchun xavflidir va fotosensitiv dorilarni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar mavjud.

Tibbiyotda ishlatiladigan barcha lazerlar shartli ravishda 2 turga bo'linadi: past intensivlik- terapevtik va yuqori intensivlik – jarrohliklikda qo'llaniladigan turlarga bo'linadi.

So'nggi yarim asr ichida lazerlar otorinologiya, oftalmologiya, onkologiya, plastik jarrohlik va tibbiyotning ko'plab boshqa sohalarida va biotibbiyot tadqiqotlarida keng qo'llanildi. Maxsus xususiyatlari tufayli lazerlar quyosh yoki boshqa manbalardan keladigan nurlanishdan ko'ra samaraliroq. Har bir kvant generatori juda tor to'lqin uzunligi diapazonida ishlaydi va izchil yorug'lik chiqaradi.

Shuningdek, tibbiyotda lazerlar katta kuchlarni yaratishga imkon beradi. Energiya nurini juda kichik bir nuqtada to'plash mumkin, buning natijasida uning yuqori zichligiga erishiladi. Ushbu xususiyatlar bugungi kunda lazerlar tibbiy diagnostika, terapiya va jarrohlikning ko'plab sohalarida qo'llanilishiga olib keldi. Tibbiyotda lazerlardan foydalanish, infeksiya xavfini kamaytiradi va sog'ayishni rag'batlantiradi. [2]

Tonzillit (surunkali, yiringli va boshqa turlarida) bilan kasallangan bemorlarni davolashda kam intensiv lazer nurlanishdan foydalaniladi va bu lazer nuri nafas yo'lidagi infeksiya va bakteriyalarni o'ldiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, shishlarni oldini oladi va yo'qotadi, yallig'lanishni bartaraf etadi, og'riqni yo'q qilishga yordam beradi hamda, fiziologik funksiyalarni va immunitet reaksiyani rag'batlantiradi.[3]

Rasm.1 Sog'lom bodomsimon bezi va tonsillit bilan kasallangan bodomsimon bezi ko'rinishi

Tonzilit bilan tashxis qo'yilgan ikki nafar 25 va 26 yoshli bemorlarda lazer aparati yordamida terapevtik muolajani "Osiya lor" xususiy klinikasida amalga oshirdik. Har bir bemor 8 kun davomida lazer nuri yordamida 0,5 Vt quvvatda davolanish kursini amalga oshirdi. Bunda bemorlarning tomoq yo'li va bodomsimon bezlardagi qizarish va shishlar ketdi, bodomsimon bezdagi og'riqlar susaydi va 2-3-kunda deyarli og'riqlar bartaraf bo'ldi, lazer nurini nur tolalar orqali yuborilishi va bir nuqtada to'planishi natijasida yallig'langan sohadagi infeksiya va bakterialarning o'lishi amalga oshdi.

Adabiyotlar:

1. Пальчун В.Т., Лапченко А.С., Кучеров А.Г. Применение лазеров в оториноларингологии // Лечебное дело. – М. – 2005. – №2. – С. 20–23 .
2. Sh.Sodiqova, Sh.Otajonov, M.Qurbonov. Lazerlar va ularning amaliyotdagi o`rni
3. Кривоногова Л.Б. Применение низкоинтенсивного. лазерного излучения для проф. и лечения кариеса у подростков. Автореферат дисс. к.м.н., – М. – 2007. – С. 24–26.

